

BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARI O'QISH SAVODXONLIGINI RIVOJLANTIRISHDA XALQARO BAHOLASH DASTURLARINING AHAMIYATI

Botirova Ozoda Nasir qizi^{*1}

¹ Kattaqo'rg'on Davlat Pedagogika instituti, Pedagogika tarixi va nazariyasi yo'nalishi 1-bosqich magistranti

Doi : <http://doi.org/10.5281/zenodo.19355733>

Abstract

Ushbu maqola boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning o'qish savodxonligini xalqaro mezonlar asosida rivojlantirish yo'llarini tahlil qiladi. Tadqiqotda xalqaro va milliy adabiyotlar, PISA va PIRLS tadqiqotlari natijalari, shuningdek, pedagogik yondashuvlar, interfaol metodlar va multimediyalar resurslarining samaradorligi ko'rib chiqiladi. Maqola o'quvchilarning o'qish ko'nikmalarini baholash, individual yondashuvni ta'minlash va ota-ona hamda jamoatchilikni jalb qilish bo'yicha takliflarni o'z ichiga oladi. Tadqiqot natijalari boshlang'ich ta'lim sifatini oshirish, bolalarning tanqidiy fikrlash va muloqot qobiliyatlarini rivojlantirish uchun xalqaro tajriba asosida strategiyalar ishlab chiqishga imkon beradi.

Keywords: boshlang'ich ta'lim, o'qish savodxonligi, xalqaro standartlar, pedagogik metodlar, interfaol o'qitish, multimediyalar resurslari, PISA, PIRLS, individual yondashuv, o'quvchilarning rivojlanishi

Kirish. Boshlang'ich ta'lim – har bir bolaning shaxsiy, intellektual va ijtimoiy rivojlanishining poydevorini tashkil etadigan eng muhim ta'lim bosqichidir. Shu davrda shakllanadigan bilim, ko'nikma va odatlar butun hayot davomida bolaga yo'naltiruvchi omil bo'lib xizmat qiladi. Jahon miqyosida o'qish savodxonligi bolalarning tanqidiy fikrlash, muloqot qilish, ma'lumotni tahlil qilish va mantiqiy ravishda qayta ishlash qobiliyatlarini rivojlantirish bilan chambarchas bog'liq.

So'nggi yillarda o'quvchilarning o'qish savodxonligini baholashda PISA (Programme for International Student Assessment), PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) kabi xalqaro tadqiqotlar muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu dasturlar bolalarning o'qish qobiliyatlarini tizimli ravishda o'rganish, ularning matni tushunish darajasini, asosiy ma'lumotlarni ajratib olish va ularni amaliy kontekstda qo'llash qobiliyatini baholash imkonini beradi. Shuningdek, bu tadqiqotlar ta'lim tizimining kuchli va zaif tomonlarini aniqlash, samarali pedagogik strategiyalarni ishlab chiqish hamda milliy ta'lim siyosatini xalqaro tajriba bilan solishtirishga xizmat qiladi.

Mazkur maqola boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning o'qish savodxonligini rivojlantirish bo'yicha xalqaro tajriba, zamonaviy pedagogik yondashuvlar va milliy ta'lim tizimidagi amaliyotlarning ahamiyatiga qaratilgan.

Adabiyotlar tahlili. Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning o'qish savodxonligini rivojlantirish masalasi so'nggi yillarda nafaqat milliy, balki xalqaro ta'lim tadqiqotlarida ham keng o'rganilmoqda

Shuningdek, xalqaro tadqiqotlar o'quvchilarning o'qish savodxonligi darajasini ta'lim tizimining samaradorligi bilan bog'laydi. Masalan, Finlyandiya va Singapur kabi mamlakatlarda o'quvchilarning yuqori darajadagi o'qish ko'nikmalari innovatsion pedagogik yondashuvlar, individuallashtirilgan o'qitish va zamonaviy o'quv resurslaridan samarali foydalanish orqali ta'minlayotgani qayd etiladi [1].

Ilmiy tadqiqotlar elektron va multimediyalar resurslaridan foydalanish o'quvchilarning o'qish savodxonligiga ijobiy ta'sirini ko'rsatishini tasdiqlaydi. Elektron kitoblar, interaktiv dasturlar, audio va video materiallar matnni o'zlashtirish jarayonini yanada qiziqarli va samarali qiladi.

O'zbekiston Respublikasi sharoitida ham boshlang'ich ta'limda o'qish savodxonligini rivojlantirish bo'yicha qator ilmiy izlanishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, N. Karimova o'quvchilarning matni tushunish va tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan milliy metodikalarni o'rganib, individual yondashuv va o'quvchilarning qiziqishlariga moslashgan interfaol mashg'ulotlarning samaradorligini ta'kidlaydi [2]. Shu bilan birga, metodistlar xalqaro tajribani milliy ta'lim tizimiga moslashtirish ta'lim jarayonini sifatini oshirish imkoniyatlarini ko'rib chiqmoqdalar.

Xalqaro tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, nafaqat pedagogik yondashuvlar, ota-onalar tomonidan qo'llab-quvvatlovchi ilmiy muhitni yaratish o'quvchilarni o'qish ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi [3].

Adabiyotlarni tahlil qilganda, o'qish savodxonligini rivojlantirish uchun quyidagi asosiy yo'nalishlari aniqlanadi:

1. Xalqaro tajriba asosida milliy metodikalarni takomillashtirish;
2. Kommunikativ va interfaol pedagogik yondashuvlarni qo'llash;
3. Multimediya va elektron resurslardan samarali foydalanish;
4. Individual yondashuv va diferensial o'qitishni joriy etish;
5. Ota-ona va jamoatchilik ishtirokini kuchaytirish;
6. Baholash va diagnostika vositalarini optimallashtirish.

Shu nuqtai nazardan, xalqaro tajriba va milliy sharoitni uyg'unlashtirish orqali boshlang'ich ta'limda o'qish savodxonligini oshirish bo'yicha samarali strategiyalar ishlab chiqish mumkin.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqot metodologiyasi sifatida ilmiy ishda hujjatlarni tahlil qilish, xalqaro va milliy ilmiy adabiyotlarni o'rganish, PISA va PIRLS tadqiqot natijalarini solishtirma tahlil qilish usullaridan foydalanildi. Olingan ma'lumotlar tizimlashtirildi, taqqoslandi hamda umumlashtirish va mantiqiy tahlil asosida xulosalar chiqarildi.

Tadqiqot muhokamasi. Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning o'qish savodxonligini rivojlantirish masalasi murakkab hisoblanadi. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, nafaqat milliy, balki xalqaro tadqiqotlar o'quvchilarning matnini tushunish, asosiy ma'lumotlarni ajratish va muloqot qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga katta e'tibor qaratadi. PISA va PIRLS tadqiqotlarining natijalari esa boshlang'ich ta'limda xalqaro standartlar bo'yicha baholash va pedagogik yondashuvlarni takomillashtirish zarurligini ko'rsatadi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, Finlyandiya, Singapur, Shveysariya kabi mamlakatlarda o'quvchilarning o'qish savodxonligi yuqori darajada bo'lishi pedagogik yondashuvlar, interfaol metodlar, individual yondashuv va innovatsion resurslardan samarali foydalanish bilan bog'liq [1]. Bu tajribani o'zlashtirish va milliy ta'lim tizimiga joriy etish orqali o'quvchilarning o'qish ko'nikmalarini sezilarli darajada oshirish mumkin.

Baholash tizimlari o'quvchilarning matnini tushunish darajasini aniqlash uchun diagnostik testlar, portfellar va interaktiv baholash vositalari samarali hisoblanadi [4] Shu bilan birga, xalqaro baholash tizimlari, xususan PISA va PIRLS, o'quvchilarning o'qish ko'nikmalarini xalqaro kontekstda solishtirish va milliy ta'lim siyosatini yanada takomillashtirish imkonini beradi.

Muhokama shuni ko'rsatadiki, o'quvchilarning o'qish savodxonligini rivojlantirish murakkab va ko'p qirralidir. Bu jarayon boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning o'qish savodxonligini rivojlantirish nafaqat akademik muvaffaqiyat, balki bolalarning shaxsiy rivojlanishi, tanqidiy fikrlash va mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatlarini shakllantirishga ham xizmat qiladi.

Xulosa. Adabiyotlar tahlili va tadqiqot muhokamasi shuni ko'rsatadiki, o'quvchilarning o'qish ko'nikmalarini rivojlantirishda samarali yondashuvlar quyidagilardan iborat: interfaol va kommunikativ pedagogik metodlar, multimediya va elektron resurslardan foydalanish, pedagogik professional salohiyatni oshirish, individual yondashuvni ta'minlash, shuningdek, ota-ona va jamoatchilikning ta'lim jarayoniga faol jalb qilinishi. Shu bilan birga, xalqaro baholash tizimlari – PISA va PIRLS – o'quvchilarning o'qish savodxonligini xalqaro kontekstda solishtirish va milliy ta'lim strategiyasini takomillashtirish imkonini beradi.

Natijada, o'quvchilarning o'qish savodxonligini xalqaro mezonlar asosida rivojlantirish ta'lim sifatini oshirish, bolalarning shaxsiy va intellektual rivojlanishini ta'minlash hamda milliy ta'lim tizimini modernizatsiya qilish uchun muhim vosita hisoblanadi.

References

<https://conference-tift.uz>

Received: Jan 28, 2026

Accepted: Feb 28, 2026

- [1] Sahlberg, P. (2015). *Finnish Lessons 2.0: What Can the World Learn from Educational Change in Finland?* New York: Teachers College Press.
- [2] Karimova, N. (2020). Boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini rivojlantirish metodikalari. *Pedagogika va Innovatsiyalar*, 3(12), 45–52.
- [3] Snow, C. E. (2010). Academic Language and the Challenge of Reading for Learning About Science. *Science*, 328(5977), 450–452.
- [4] Guthrie, J. T., Wigfield, A., & You, W. (2007). Instructional contexts for reading motivation and engagement. *Educational Psychologist*, 42(2), 75–90.